

YUKSAK O‘SIMLIKLAR MODULIDAGI “BRYOPHYTA” BO‘LIMINI BLUM TAKSONOMIYASIGA ASOSAN O‘QITISH

Saidmuratov Shoxid Xusanovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
“Ботаника ва экология” кафедраси tadqiqotchisi

Obidjonova Gulsevar Vohidjon qizi

Mamarajabova Nodira Shokirovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta’limi yo‘nalishi talabalari

Annotasiya. Ushbu maqolada Blum taksonomiyasi asosida botanika fanidan darsni tashkil etish, Jigarsimon yo‘sinlarga xos botanik tavsiflar, obyektни rasmlar orqali izohlash va ularga tavsif keltirishining innovatsion yondashuvi tahlil qilingan. Bundan tashqari, nostandart o‘quv mashg‘ulotlarini keltirish orqali mavzudagi maqsadlarga erishilgan.

Kalit so‘zlar: Bryophyta, funaria, tortula, funariya, richiya taksonomiya, o‘qitish, usul, bilish, tushinish.

KIRISH. Bugungi kunda globallashtirish va raqamlashtirish davrida aynan innovatsion yondashuv mamlakatimiz ta’lim tizimida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv asosida darsni samarali tashkil etishga erishiladi. Ta’lim mazmuni o‘quv reja va dasturlari, darslik va boshqalarda yoritiladi. Ta’limda qo‘yilgan maqsadga erishish uchun turli metod, vosita, tashkiliy tizim va shakllar (ma’ruza, suhbat, tajribalar o‘tkazish, ko‘rgazmali qurollarni qo‘llash, kuzatish, mashq va h.k) dan foydalaniladi. O‘quv jarayonida texnik vositalar (film, televideniye, radio, kompyuter, proyektor boshqalar)ni keng qo‘llash ta’lim metodini ishlab chiqishga katta ta’sir ko‘rsatadi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR. Quyida biz Blum taksonomiyasiga asosan “Bryophyta bo‘limi” mavzusi bo‘yicha o‘quv maqsadlari bilan tanishib chiqamiz.

Bryophyta bo‘limini o‘qitish mazmuni

O‘quv maqsadlari	O‘quv maqsadlarining mazmuni
Bilish	Bryophyta bo‘limi haqida bilish; Bo‘limga xos xususiyatlarni aniqlash; Sinflarga ajratish; Tartiblarni bilish; Oilalarni ajratish.
Tushunish	Bo‘limga xos belgilarni tushunish; Sinflar haqida ma’lumotlarni keltirish; Tartiblarni morfologik jihatdan namunalar orqali qayta ishlash; Oila va turkumlarga xos belgilar yuzasidan ma’lum fikrga kelish va o‘z fikrini himoya qilish.
Amaliyotga qo‘llash	Bryophyta bo‘limiga xos xususiyatlarni modellashtirish; Jigarsimon yo‘sinlar sinfi vakillarini ajrata olish; Modul yuzasidan o‘zlashtirilgan qoidalar, qarashlar va nazariyalarni qayta aytib berish.
Tahlil	Bryophyta bo‘limiga xos tavsiflarni boshqa o‘simliklar bilan o‘zaro taqqoslash; Jigarsimon yo‘sinlar ko‘payishini tahlil qilish Jigarsimon yo‘sinlar ning turli yosh holatlari hisobiga olib yig‘ilgan gerbariy namunalarini o‘xshash va keskin farq qiladigan tomonlarni ajratib ko‘rsatish; Yo‘sinlarning rivojlanish siklini tahlil qilish.
Sintez	Bryophyta bo‘limiga xos tartiblarni oila va turkumlar doirasida qayta ishlash; Funariyaga xos hayotiy siklni farqlab berish; Funariya yo‘inining gerbariylarini ajratish; Turlarning hayotiy sikllarini va biologik xususiyatlarini sintez qilish.

Xulosalash	O'zlashtirilgan mavzu materiallarini baholash; Bryophyta bo'limi bo'yicha tizimli ketma-ketlik haqida fikr bildirish; Talabalarning bilim olishga qaratilgan intilishlarini qo'llab-quvvatlash.
------------	---

Tayanch tushunchalar: bo'lim, sinf, tartib, oila, turkum, tur, ko'payish, hayotiy tsikl, tavsif.

Ishning maqsadi: Bryophyta bo'limiga xos oila, turkum va turlar bilan tanishish.

Material va jihozlar: Ma'ruza matni, o'quv qo'llanmalar, rasmlar, jadvallar, gerbariylar, chizg'ich, lupa.

Nazariy material

Bu bo'lim 20 mingdan ortiq turni o'z ichiga oladi. Ular yer sharining deyarli barcha qit'alarida keng tarqalgan. Bularning yashashi uchun asosan namlik ya'ni suv muhitini bo'lishi muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham ular zax joylarda, tog'larda, ariq bo'ylarida, ba'zan cho'llarda uchraydi.

Bu bo'lim o'simliklari boshqa yuksak o'simliklar bo'limidan farq qilib, uning asosiy belgisi–hayot jarayonida gametofit naslning ustunligidir. Ammo bularda ham har ikkala nasl ya'ni gametofit va sporofit bir-biriga bog'lik holda rivojlanadi.

Yo'sinsimonlar eng qadimgi o'simliklar bo'lib, ular paleozoy erasining silur, devon davrlaridan boshlab rivojlanib, hozirda ham Shimoliy Yarim sharni o'rmon, tundra zonalarida o'simlik qoplamida muhim o'rin tutadi. Ular kelib chiqishi bo'yicha suv o'tlaridan kelib chiqqan, deb qaraladi. Yo'sinlar bo'limi 3 ta sinfga bo'linadi:

- Jigarsimon yo'sinlar sinfi – Marchantiopsida;
- Antotserotsimonlar sinfi – Anthocerotopsida;
- Sfagnumsimonlar yoki Poya-bargli yo'sinlar sinfi– Sphagniopsida.

Ishni bajarish tartibi

- a) Gerbariy namunalarning tashqi tuzilishini ko'rsatish orqali hamda uslubiy ko'rsatmadagi ma'lumotlardan foydalanib, har bir oila va turkumlarni aniqlang.
- b) Gerbariy va plakatlarda aks ettirilgan chizmalar orqali turlarning belgilarini ajrating.
- c) Gerbariy hamda internet ma'lumotlaridan kelib chiqib, turlarni morfologik belgilarini sxematik ravishda ifodalang hamda hayotiy sikllari haqida xulosalar chiqaring.
- d) Nazariy materiallardan foydalanib, jadvallarni to'ldiring.

Topshiriqlar

1-topshiriq. Yuksak o'simliklarga xos xususiyatlarini aniqlab, jadvalni to'ldiring.

1-jadval

Yuksak o'simliklar	Botanik xususiyatlari
Bryophyta bo'limi	
Antotserotsimonlar sinfi	
Antoceroceae oilasi	
Antoseros turkumi	

Javoblari.

Yuksak o'simlik	Botanik xususiyatlari
Bryophyta bo'limi	Bu bo'lim 25 ming yaqin turni o'z ichiga oladi. Ular yer yuzining deyarli barcha qit'alarida keng tarqalgan. Bularning yashashi uchun asosan namlik, ya'ni suv muhitini bo'lishi muhim hisoblanadi. Bu bo'lim o'simliklari boshqa yuksak o'simliklar

	bo'limidan farq qilib , uning asosiy belgisi hayot jarayonida gametofit naslning ustunligidir. Ammo, bularda ham har ikkala nasl, ya'ni gametofit va sporofit bir-biriga bog'liq holda rivojlanadi.
Antoserotsimonlar sinfi	Antotserotopsidlar sinfiga bitta-antotserotdoshlar oilasi kiradi. Bu o'simliklar haydalgan yerlarda va ariq bo'ylarida uchraydi. Sporalari sporogonni ikki pallaga ajralishi natijasida tashqariga tarqaladi.
Anthocerotaceae oilasi	Anthocerotaceae oilasi 200 ga yaqin turni o'z ichiga oladi. Bir uyli vakillarida jinsiy a'zolar anteridiy va arxegoniy bitta o'simlikda hosil bo'ladi.
Atoseros turkumi	Antoseros turkumi tabiatda ancha keng tarqalgan bo'lib, 200 ga yaqin turga ega. Antoserotsimonlarning tanasi yassi va tasmasimon, bo'yi 2-3 sm, diametri 1-3 sm, tanasi bir necha qavat yupqa hujayralardan tashkil topgan. Tallomning ostki tomonida rizoidlari joylashgan. Antoserotlaming ko'payishi vegetativ, jinsiy va jinssiz yo'llar bilan boradi. Vegetativ ko'payuvchi ko'p yillik vakillari tallomining ostki tomonida

tugunchalar hosil bo‘lib, ular yordamida ko‘payadi.

2-topshiriq. Bu o‘simlikni taksonomik jihatdan izohlang va jadvani to‘ldiring.

2-jadval

O‘rganilayotgan obyektning rasmi.	O‘ganilayotgan obyektning tasnifi.
<p>1-rasm</p>	

2-rasm

3-rasm

4-rasm

5-rasm

6-rasm

Javoblari:

1-rasm. Spordan gametofit rivojlanadi. Gametofit – bu jinsiy bo‘g‘in hisoblanadi.

2-rasm. Anteridiy va arxegoniy joylashgan anteridiydan spermatozoidlar chiqib arxegoniyga kiradi.

3-rasm. Sporangiydan chiqayotgan sporalar.

4-rasm. Nam tuoroqqa tushgan spora o‘rib, ko‘p hujayrali, shoxlangan, ingichka yashil ipli o‘simta hosil bo‘ladi.

5-rasm. Ikkita gametalarning urug‘lanishidan hosil bo‘lgan tuxum hujayra.

6-rasm. Har bir kurtakdan poydo bo‘lgan yangi poya bargli funariya yo‘sini.

Nostandart o‘quv topshirig‘i

Mavzu bo‘yicha biologik diktant

_____ sinfi. Bu sinf 6000 turdan iborat. Bu o‘simliklarning asosiy belgilari shundan iboratki, gametofiti dorzoventral tuzilishiga ega, ya’ni ustki va ostki tomoni bir– biridan farq qiladi. Tallomlarining shakli bargsimon tuzilishiga ega. Jinssiz nasli sporangiy, band va ko‘sakchadan tashkil topgan. Bu sinf 2 ta sinfchaga bo‘linadi:

1. _____ sinfchasi – _____ (lotinch nomi).
2. _____ sinfchasi – _____ (lotinch nomi).

Marshantsiyalar sinfchasi. Sinfchanning muhim tartibi _____ hisoblanadi. Bu tartib 10 dan ortiq oilani o‘z ichiga oladi. Ulardan biri Marshantsiyadoshlar oilasi (Marchantiaceae). Oilaning tipik vakili – oddiy marshantsiya (*Marchantia polymorpha*). Bu o‘simlik tarqalishiga ko‘ra _____ o‘simlik hisoblanadi.

XULOSA. Talabalarning botanika darslarida yangi innovatsion texnologiyalar asosida bilimlarini oshirish va ularning mavzu doirasidagi tushunchalarini qayta tekshirish natijasida rejaga quyilgan maqsadlar amalga oshadi. Talaba mavzu bo‘yicha obektlarni aniqlashi, ularga ta’rif berishi, ma’lumotlarni qayta ishlashlari, o‘z fikrini bayon etishi, muayyan jarayon, obekt va voqeaning o‘ziga xos xususiyatlarini ajratib ko‘rsatishi, xulosa va qaror qilishi natijasida fanga berilgan kreditlarni to‘plashga erishadi. Muhimi, yangi metodlarni qo‘llash orqali fan bo‘yicha to‘liq ma’lumotlarga ega bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xo‘janazarov O‘.E. va boshqalar. Botanika darsligi. – T.: Innovatsiya-Ziyo, 2022.
2. Elkhidir N. (2020). Effective Teaching Strategies in Biological Education : Present and Future Prospects. Open Science Journal 5(4).
3. Yo‘ldoshev J.F., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – T.: O‘qituvchi, 2004.